

Web de Missaghju

Un Forum, Des Articles réagissez sur le web de Missaghju avec en plus, les archives, des dossier et tous les articles.

<http://missaghju.multimania.com>

Missaghju

A stampa studentina di l'università di Corsica

csc

I vint'anni di l'università di Corsica

ghjè u 5 di novembre di u 1981, ch'ellu hé statu datu u primu corsu à l'università.

EDITO

C'est la vingtième rentrée de l'Université di Corsica nouvelle mouture, ouverte après plusieurs années de lutte acharnée en 1981. Cela faisait alors plus de deux siècles que son ancêtre, l'Université de Pasquale Paoli, avait été contrainte à la fermeture pour cause de guerre. Pourtant, il est évident que les pouvoirs publics, ainsi qu'une majorité de Corses, ne croyaient aucunement en ses potentialités et en son essor, et redoutaient plutôt qu'elle ne devienne un moteur du nationalisme le plus radical.

Il demeure possible que nous n'eussions pas donné définitivement tort à ces grands oracles. De même, certaines erreurs auraient pu être évitées, certaines insuffisances être surmontées. Néanmoins, tous ceux qui ont œuvré pour la défense et la croissance de l'Université di Corsica peuvent se montrer satisfaits au bout de ces deux décennies d'existence. Rien n'a été facile et tout est loin d'être parfait, mais l'Université a su échapper au destin d'université mort-née qui lui était promis, et a déjà prouvé qu'elle savait grandir.

Toutefois, il serait prétentieux de dire qu'elle a atteint sa plénitude. Construction d'infrastructures, développement des filières, amélioration des relations avec le monde du travail, structuration de la recherche, ouverture vers la société civile, la Méditerranée, le monde, etc.. sont autant de défis fondamentaux, difficiles mais tout aussi passionnants à relever. Chacun est concerné et les étudiants en particulier. (suite page 2)

Kabaffer, ou l'amour de la musique,

Découvrez l'association d'une équipe de passionnés page 8

SOMMAIRE

INTERNATIONAL de la responsabilité de l'Occident p 2. **ACTUALITES** Des moyens pour notre langue. **SPORTS** un directeur de SUAPS volontaire p 3. **POLITIQUE**, A.Lipietz : "La Corse m'a tuer" p 4. **CINEMA**, retrouvez le programme du mois p 3. **ANNIVERSAIRE** J-H Balbi répond aux questions de Missaghju pp 5-6. **CULTURA**, Umaghju à un'omu tamantu p 7.

A deux pas du campus Caraman (ses locaux sont situés sous le bar l'Oriente), la jeune association Kabaffer a été créée en 1999 par les membres d'un groupe - Cantelli - très bien connu à l'université et qui prépare l'accouchement d'un premier album attendu avec impatience. Elle fait, depuis ses débuts, partie des adresses que tout musicien - débutant ou confirmé - se doit de connaître. L'association se donne pour objectif " d'accompagner de jeunes artistes dans la réalisation de leurs projets musicaux en proposant un encadrement et des formations dans les domaines artistiques, techniques et administratifs ". Aussi, que vous ayez besoin d'une sonorisation, d'un local de répétition, d'une maquette CD ou d'une formation musicale, Kabaffer vous propose ses services et ceux-ci sont le plus souvent assurés par de véritables professionnels. (suite page 8)

Karaoke le jeudi
Snack, Brasserie.
Bar
L'oriente

Suite de l'édito

Missaghju est publié par la C.S.C., syndicat étudiant nationaliste à l'Università di Corsica. Il n'est pas un journal partisan, puisque l'équipe qui le façonne est ouverte et autonome ; celui qui vous livre ces quelques lignes n'appartient d'ailleurs pas à cette structure. En revanche, il reste un journal militant, au sein duquel il n'est de place ni pour la résignation ni pour les délires eschatologiques, mais qui véhicule à la fois l'espoir, la volonté, et la conviction que la réalité de demain sera plus belle que celle d'aujourd'hui. Tout un chacun est donc susceptible de pouvoir y écrire, mais il serait bien démagogique de cacher que l'on ne pourra jamais y lire certaines choses. Vous n'aurez pas l'occasion d'y lire un texte inspiré de Mein Kampf ou œuvres apparentées. De même, vous aurez bien du mal à y trouver des règlements de compte personnels ou des procès en sorcellerie. Si chacun est responsable de ce qu'il écrit, c'est bien le comité de rédaction - et lui seul - qui est responsable de ce qui est publié dans Missaghju.

A l'inverse, si vos valeurs sont proches des nôtres, ou du moins n'en sont pas si radicalement éloignées, alors, que vous soyez étudiant, enseignant, administratif ou autre, faites profiter notre équipe et notre lectorat de votre plume. L'intérêt d'un journal comme Missaghju, à l'inverse d'un organe de propagande, est de bénéficier d'un nombre d'inspirations très important. En ce qui nous concerne, nous attendons avec impatience le jour où nous serons obligés d'effectuer des choix cornéliens devant une pléthore d'articles tous plus intéressants les uns que les autres.

Mais quoiqu'il en soit, si vous vous sentez plutôt intimidés par votre feuille et votre stylo, n'oubliez jamais qu'il y a des milliers de choses à faire pour que notre université et la ville qui l'accueille deviennent plus conformes à nos espérances. Il a d'abord fallu lutter pour survivre, puis pour grandir. Aujourd'hui, l'Università di Corsica doit s'accomplir et il ne fait aucun doute qu'elle n'y réussira pas toute seule.

A vechja cernia

SARL ESSO CORTE
Agent TOYOTA
 VIDANGE - LAVAGE - PNEUS - FREINS
 AMORTISSEURS - PARALLELISME

Pont de l'Orta
20250 CorteTél. 04 95 46 01 43
Fax. 04 95 46 00 61

Le soleil se couche bien à l'Ouest

Qui ne se sentirait concerné par les événements du désormais célèbre 11 septembre 2001 ? Des mots tels que fanatisme, islamisme, fondamentalisme, terrorisme et bioterrorisme ou encore guerre, font partie de notre quotidien, embrouillent l'esprit, nous rendent pessimistes, laissent présager une forme de crépuscule de l'humanité. Tout cela alors qu'il y a à peine plus d'un mois, seule l'idée de la fin de l'été et des belles soirées arrosées nous préoccupait. Nous étions de ceux qui sur Terre pensent plus à la sortie du prochain Spielberg ou du nouveau Radiohead qu'à la famine, à ces conflits religieux ou ethniques qui, si l'on s'y intéresse de plus près nous démontrent clairement et simplement que nous ne sommes pas en guerre seulement depuis le 11 septembre 2001, et qu'à l'évidence nous n'avons jamais vécu dans un monde pacifié.

Or, en l'espace d'un quart d'heure, nos sociétés occidentales, superficielles, mercantiles, égoïstes et auto-satisfaites ont découvert avec une surprenante stupéfaction que le pays de Barbie " made in Hollywood " auquel nous nous identifions tous n'est que la partie visible d'un monde développant des aspirations dont nous ignorons volontairement l'existence. Il serait bien évidemment stupide de croire que les événements actuels sont tout simplement l'affrontement entre la misère et l'exubérance, entre le Tiers-monde et l'Occident. J'en veux pour preuve que les kamikazes des avions pirates étaient issus de familles bourgeoises. Ils furent tout simplement endoctrinés.

Mais la véritable question n'est pas " qui fait ça ? " mais " pourquoi est-ce qu'on le fait ? ". Pourquoi frapper l'Occident, l'Amérique et surtout son économie ? Pourquoi est-ce que deux mois avant ces attentats, à Gênes, en Italie, un jeune homme de vingt-cinq ans perd la vie ? Parce qu'il ose défier la sacro-sainte autorité des pays les plus puissants du monde. Peut-être qu'un jour, à force de corrompre les Etats comme les individus, on crée des inégalités, des déséquilibres, d'ordres sociaux et économiques certes, mais également politiques et culturels. Peut-être qu'à force de taper sur les uns pour faire plaisir aux autres et à soi-même évidemment, on fabrique des rebelles en tout genre, anti-mondialistes, terroristes anarchistes ou fondamentalistes qui n'ont qu'un seul souhait : détruire ceux qui les ont marginalisés. Sans cela, le fanatisme wahhabite ne prend pas et ne trouve aucun soutien populaire.

Il est par ailleurs évident et logique que l'on n'accorde de crédit ou même un semblant de tolérance au régime de Kaboul. Mais au-delà de l'affrontement de deux dictatures en ce moment sur le sol

afghan, il est important de s'intéresser au reste du monde, à ceux qui prennent part, qui dénoncent, qui acceptent, qui restent indifférents ou qui se taisent, c'est-à-dire nous-mêmes. Eh bien, nous avons peur. C'est logique me direz-vous. Qu'ont donc décidé nos chefs pour nous rassurer ? A l'heure actuelle, tout simplement contrôler systématiquement ceux qui ont le teint mât, les cheveux crépus et accessoirement la barbe. Pas étonnant quant les chefs de la diplomatie mondiale sont Bush et Berlusconi. Le premier est un croisé (d'après lui), peut-être de l'ordre des templiers, plus probablement de l'ordre des pétroliers ; le second est supérieur à l'Islam. En France, qui avons-nous comme chef ? je crois que c'est celui qui sera probablement réélu en mai prochain parce qu'il touche le postérieur des vaches devant les caméras, et le même qui dépense l'argent du contribuable pour fabriquer des porte-avions en panne ! Ce sont de tels hommes qui prêchent l'idée d'une République laïque, intégrant ses communautés minoritaires et visibles et qui lors d'une belle soirée d'octobre se prennent un France-Algérie en pleine figure.

Il faut tout simplement réviser sa copie, ici et ailleurs dans le monde. Il faut redescendre sur terre et comprendre que nous ne sommes pas dans un épisode de Goldorak avec les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Mais également que considérer tous les maghrébins comme des suspects potentiels, alors que dans le même temps on glorifie l'intégration à la française, cela est aussi indécent que d'envoyer d'abord une bombe à Kaboul, puis un sac de riz. Cela n'a aucun sens, et aujourd'hui, il semble que ce que l'Occident a fait jusqu'à présent est un véritable échec.

Les Américains s'engagent apparemment une fois de plus dans une guerre de silence médiatique nous rendant esclaves de leur pouvoir. Quoiqu'il en soit, si ce conflit pourrait présager de leur futur déclin, il faut relativiser et ne pas tomber dans la psychose. Ce n'est pas la fin du monde.

FERRARI Marc-Olivier

Zilia
 L'Eau de Source des Montagnes Corses

ACTUALITE

A vinuta di Lang

A visita di u ministru di l'educazioni Jack Lang, qualchi settimana fà in Corsica, si scrivi in un' doppiu cuntestu. D'una parte, " les accords de Matignon ", iniziati un 13 di dicembre di u '99, è chì suvitani a so strada. D'un' antra parta, a sdramatisazioni di l'inghjocu di a lingua, chì era una di i rivendicazioni di prima tringa di u movimentu nazionalisti dapò trent'anni, è avali ripresu da tutti (l'eletti, u governu, ma dinò l'associ culturali), è dunqua chì diventa di menu in menu un inghjocu ideologicu.

Di pettu à st'affari, u ministru hà annunciatu una seria di misuri chì hani da parmetta l'alarghera di l'aghja di a lingua corsa. (Sò stati cunfirmati d'altrondi da u Ministru di l'Internu pochi ghjorni fà). A prima misura si situeghja in u primu gradu (materna è primariu) : hè a generalizzazioni di l'insignamentu di u corsu à un'ora è mezu pà settimana, ma dinò u rinforzu d'attelli pedagogichi chì si hani da metta in piazza in Purti Vechju è in Calvi, suvitendu u mudeddu di quiddi d'Aiacciu è di Bastia. Ss'attelli hani da parmetta a ciazioni di quattu cuntrattuali. In u sicondu gradu, vistu u custattu di i boni risultati di l'insignamentu di u corsu à u cuddeghju in sesta è in quinta, a generalizzazioni s'hà da prulungà à a quarta, è qui dinò, una crescita di prufessori s'aspetta.

Un' apartura di cuncorsi specificichi in lingua è cultura corsa hè privista, ciò chì aprì u dibattitu di a lingua, ma ci mostra dinò l'evoluzioni da u cunflittu à a negoziazioni. Pari chì u statu pigliessi pusizioni, pò essa parchi ad avali ci hè una pusizioni cullettiva. Un antru puntu forti hè l'apartura di un situ bislingu pà ogni circuscrittioni di cuddeghju, chì ci farà passà à quasgi trenta siti bislingui.

In un'antru cuntestu, un canali di televi-siò pà satellittu indipendenti s'hà da crià. 18 ori di programma settimanali sarani diffusi solu in lingua corsa ; ciò chì supponi l'impiegu di ghjurnalisti bislingui, locutori bislingui, ecc., chì hà da dà un sboccu più maiuru à a filiera di i studii corsi.

A postu ch'eddu era u tema di a visita di u ministru è ch'eddu hè ghjuntu in Corti, à l'università di Corsica. Avarà forse custattatu a piazza ch'eddu t'hà u corsu in l'insignamentu par via d'un ora pà settimana in ogni sezzioni, ma dinò presenta à u CCU (Centru Culturali Universitariu) è par via d'associ culturali, chì u tramandani. Vidini bè chì u corsu hè presentu in l'università è chì una massa di progressi sò stati fatti, ch'edda t'hà mezzi pà travaglià, ma ch'eddi ci ne vuleria dinò da pudè sviluppadda di più.

Rumanu Salasca

U corsu in l'IUFM

Par via di i misuri Lang, uni pochi di posti hani da essa criati à loca à trè anni. Di più un prugettu pedagogicu d'impurtanza piglia forma : a lingua sinu à avà ugettu d'insignamentu diventa vettori d'insignamentu E po una nuvedda squatra di capimachja pà iss'IUFM hè stata missa in piazza, cù M. Giorgi direttori è M. Etori sicritariu generali. D'altronda, ci vuleria chì a cumunità sana partecipessa à a riflissioni, è chì l'IUFM è l'Università travagliani in cullaburazioni. Pà compia, ci pudemi dumandà s'è, avali chì u governu partecipghja di più à u sviluppu di a lingua corsa, s'è a cumunità corsa suvitarà ?

Rumanu Salasca

CINEMA

Le cinéma Aprile peut nous accueillir depuis le mois d'octobre, nous lui souhaitons une longue vie et sommes heureux de vous présenter la programmation jusqu'au 31/11/01.

Sous réserve de modifications de dernière minute.

Semaine du 31/10/01

SALLE 1 : A.I, WASABI

SALLE 2 :

AMERICAN PIE 2,
COUPLE DE STARS
JOURNAL DE BRIDGET JONES

Semaine du 07/11/01

SALLE 1 : D'ARTAGNAN

SALLE 2 : WASABI, KANDAHAR

Semaine du 14/11/01

SALLE 1 :CHEVALIER

SALLE 2 : D'ARTAGNAN

Semaine du 21/11/01

SALLE 1 : TANGUY (Etienne Chatillez)

SALLE 2 : CHEVALIER

Semaine du 28/11/01

SALLE 1 : ATLANTIDE

SALLE 2 : TRAINING DAY

Rencontre avec Michel Gayraud : Difficile de faire mieux ?

C'est la réflexion que chacun de nous peut se faire quand on dresse le bilan de l'année du Sport Universitaire. Pourtant son directeur - certes amplement satisfait - ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

M. Gayraud pouvez-vous nous citer les événements qui ont marqué cette année du SUAPS ?

" Tout d'abord l'année a débuté avec la réception des directeurs de SUAPS du continent, tout ça dans le but de faire connaître la Corse et son hospitalité.

Puis il y eut l'organisation du colloque Sport, Dopage, et Société. Ce fut une grande réussite, notamment grâce à la présence de nombreuses personnalités du monde sportif et médical. Cette manifestation a permis de sensibiliser notre région qui est encore préservée du fléau que constitue le dopage. "

Et pour ce qui est du domaine purement sportif ?

" Il s'agit sans aucun doute de la performance réalisée par l'équipe de football du SUAPS qui s'est classée 3e du championnat de France. Loin d'être inférieure aux autres formations lors du carré final, il lui manqua un petit peu de réussite pour parvenir à conquérir le titre. D'ailleurs, je tiens à remercier tous les joueurs ainsi que tout l'encadrement qui a participé à cette formidable aventure. Ceci malgré les petits différents que nous avons eu en fin de parcours.

Mais il ne faut pas oublier les bonnes prestations des autres secteurs sportifs du SUAPS. Notamment le rugby qui a été champion d'Académie, le handball qui a été éliminé au 3e tour à Toulon, le basketball au 2e tour à Nice. "

Vos projets pour les années qui viennent ?

" La création d'un championnat inter-

UFR pour la totalité des disciplines proposées par le SUAPS avec l'ouverture de la halle des sports. Mais également de bonnes prestations de nos équipes engagées en championnat universitaire.

J'aurais également le souhait de voir le nombre des inscriptions augmenter et dépasser le chiffre des 1.000 inscrits atteint l'an dernier. "

Alors n'attendez plus pour vous inscrire. Pour cela il faudra remplir une fiche d'inscription, et vous munir d'un certificat médical, d'un chèque de 70 francs, et de deux photos d'identité. Vous aurez alors la possibilité de participer à un grand nombre d'activités allant du volley à l'escalade, de la musculation à l'escrime, en passant par l'aïkido, la danse et bien d'autres encore.

Michel CHIOCCA

A Corsica è e prisenziale

Ci pudariamu pone, hè vera, a quistione di sapè parchè a Corsica saria in misura di tene calchi postu pà l'alizzione prisenziale. Pò dà si pà a so pusizione geografica ? Innò, issu argumentu valia pà i tempi fà, quandu ùn ci eranu micca issi mezi di cummunicazione è isse tecnulogie alte. Allora pà u so corpu elleturale ? Innò ! Ùn sò micca 185 mille voti di pettu à una pupulazione di 60 milioni d'abitanti chì intaressanu u Statu francese. Tandù a Corsica ghjuvaria d'inghjocu economicu ? Dinò a risposta hè innò ! Ùn pensu micca chì l'oru neru sibbi statu scupartu in Corsica... Tandù, chì hè issa ragione chì alza a quistione corsa à un nivellu cusì altu, davanti à tutte l'autorità statale francese, chì turcineghja tutte e lingue, chì scatineghja tutte e piume è sbiota tutti i calamarii ?

In fatti a rivuluzione di 1789 hà fattu nasce l'idea, chì si leghje in l'introitu di a custituzione francese, di " A Francia hè una è indivisibile ". Ghjè propiu ciò chì pone tanti malfatti à a Francia dipoi anni è anni, chì ùn hà mai vultutu accittà a Sfarenza nantu à u so tarritoriu. È a Francia d'oghje hà suvitatu issu pinsà è hè una Francia giacobbina è cintralizatrice. U fattu si stà chì e sfarenze esistenu è chì à l'orlu di una Auropa chì pigliaria in contu e minurità è e sfarenze proprie à ognunu, a Francia, in fine di fila di pettu à l'Inglitaria, a Spagna, l'Italia o l'Alimagna pà ciò chì tocca à a dicentralizazione è a rigiunalizazione, si ritrova cunfrutta à una situazione di rimessa in causa di a so architettura istituzionale è di i so fundamenti, adatti o micca.

Jospin in u spostu di i mutivi di u prugettu di legge nantu à a Corsica apre a porta à a divulgazione di issi puteri dopu à 2004 è dopu à una riforma di a custituzione. In fatti a frontiera ùn si ferma à Dritta è Manca ma trapanneghja ognune di e so famiglie. Ghjè cusì chì Chevènement, socialistu curvintu, s'hè avvicinat u assai di C.Pasqua nantu à issu prublema. Ghjè cusì dinò chì à Dritta uni pochi di rispunsibili cum'è V.Giscard D'Estaing, Méhaignerie ou Balladur parenu vulè andà più luntanu cà a magiurità di i so partiti.

Tandù ùn sò più idiulugie di Manca o di Dritta ma idee parsunale chì ognunu deve avè, una idea moderna chì pigli in contu a sfarenza o una antra chì hè un arcivechjume arcaicu. Pà a storia, ghjè intarissante di ramintà chì à u longu di u dicenovesimu seculu è sinu à a siconda guerra mundiale ghjera a Manca chì era cintralizatrice è a Dritta rigiunalista.

L'emu capita bè chì issu prublema hà da cumparte a Francia in dui pà e prisenziale. È a Corsica hè è hà da esse di più in più l'attrice d'avenimenti chì a trapassanu da luntanu. Ma bè chì issu prublema sibbi naziunale, à u nivellu di a Corsica i risultati hanu da ghjucà assai, saranu una risposta à u prucessu di Matignon. L'avene di a Corsica ùn hè mai statu cusì attaccatu è liatu, à una alizzione prisenziale.

RUMANU COLONNA

Timpeste è toni ind'è i verdi. Chì ne serà di u risultatu ?

Aghjà à u principiu di a pre-campagna di a prisenzia s'hè vistu u ministru di l'Interru di a Francia, J.P Chevènement, dà a so dimissione parchi ellu era à rotta cù u Prima Ministru, L. Jospin, pà ciò chì tucava à a so pulitica pà trattà a quistione corsa : u prucessu di Matignon. Dinò, emu vistu à Alain Lipietz, candidatu à l'alizzione prisenziale di u partitu di " Verts ", fà si caccia, mandà à caternu da i militanti di u partitu parchi ellu sustenia u prucessu di Matignon in lu so insemi è puru una di e so chjave di riescita : l'amnistia di i prigiuneri pulitichi corsi. Sottu à issi dui fatti cunsiquenti, esiste un antru prublema ancu bellu più maiò, impurtante, è cunsiquente. Hè quellu prublema di l'architettura istituzionale di a Francia. In lu scopu di capisce megliu issu prublema è risponde à a nostra dumanda ci vole à dà una uchjata à a pulitica di a Francia d'erì è quella d'oghje.

Tandù duie scole s'opponenu, a prima d'un cantu, quella più cintralizatrice chì pensa chì a dicentralizazione è a rigiunalizazione mittarianu in pirculu l'unità di a Francia è di l'altru cantu ci sò quelli chì à u cuntrariu sustenenu l'idea chì l'unificazione di u paese si faria à traversu una dicentralizazione, una rigiunalizazione putenta è in l'accittazione di e sfarenze. Tandù tutta a dimensione pulitica di u prucessu di Matignon diventa capiscitoghja. Issa idea di pudè dà puteri legislativi è regulamintarii à calchi sia d'altru cà l'assemblea naziunale di Francia ne scummoda à parechji. Di issu puntu di vista e dichjarazione è pusizione di J.Chirac, u Prisenziale di un cantu è di l'altru cantu L.Jospin u Prima Ministru ci mostranu bè u fossu chì cumparte i dui omi nantu à a quistione corsa. Chirac hà dichjaratu parechje volte chì ellu era oppostu à dà puteri legislativi è regulamintarii à un dipartimentu o à una rigione. Invece

Redacteurs:

Jean-Baptiste Filippi, Doctorant
A vechja cernia
Michel Chiocca, Licence Droit.
Romain Colonna, Licence Corse.
Romain Salasca, Deug Corse.
Marc Olivier Ferrari, Licence Histoire

Conception, Maquette :

Jean Baptiste Filippi, Doctorant

Imprimeur :

Sammarcelli

Publicité, Contacts :

Michel Chiocca & Laurent Mary
Tel. 04 95 45 02 09
filippi@univ-corse.fr

Ets BIANCHI

TABAC - PRESSE - LOTO
CHASSE - PÊCHE
Place de la gare - 20250 CORTE
Tél. et Fax : 04 95 46 19 97

RENCONTRE avec Jacques-Henri Balbi

Alors que l'Università di Corsica vient de fêter - le 5 novembre - ses vingt ans, nous ne pouvions manquer d'interviewer le Président Jacques-Henri Balbi, d'autant que celui-ci passera la flambeau dans quelques mois. C'est un président manifestement à l'aise qui nous accueille, à la fois conscient des difficultés et des carences de notre institution, mais d'une sérénité qui pourrait faire école.

Missaghju : Président Jacques-Henri Balbi, vous faites partie de ceux que l'on appelle les " pionniers ", et avez même donné le 1er cours de l'Université de Corse nouvelle version. Comment avez-vous décidé de relever le défi ?

Jacques-Henri Balbi : C'était un choix délibéré que j'avais fait depuis mon départ de la Corse. J'avais décidé d'y retourner, en tant qu'enseignant dans le supérieur, aussitôt que l'on y créerait une université ou un organisme apparenté. J'ai donc candidaté dès que j'ai appris la création de l'Université de Corse et ai été retenu sur un poste de professeur.

Avec les quinze ou vingt enseignants de la 1ère génération, nous nous sentions face à un grand chantier : créer une université sans qu'existe au préalable une tradition universitaire. Il était donc important que des personnes ayant déjà un passé universitaire soient présentes, mais nous étions aussi tous conscients qu'elle devait être un outil capital pour la Corse.

Missaghju : Vous est-il arrivé personnellement de douter ?

J-H B. : Jamais. Je n'en retire d'ailleurs pas de satisfaction particulière, étant optimiste de nature. En revanche, il est vrai que nous avons connu des moments très difficiles, en particulier au tout début. Le climat était antagonique en interne - où des clans parfois s'opposaient -, mais surtout en externe. La classe politique était très méfiante, tout comme une grande partie de la société corse. Nous aurions légitimement pu nous décourager mais nous avons - pour la plupart - trouvé la force d'affronter ces obstacles.

Missaghju : Comment expliquer cette timidité, voire cette défiance ?

J-H B. : D'une part, l'université était un élément nouveau, risquant de troubler le jeu traditionnel, en particulier le jeu clientéliste. C'était potentiellement un danger en soi pour le système, mais qui était de surcroît identifiée avec la mouvance nationaliste. A l'échelle de la société, un certain complexe consistant à penser que rien de bon ne peut se créer ici a été très présent. Majoritairement, la Corse n'était pas convaincue, et du fait qu'elle pouvait avoir une université et du fait qu'elle en avait besoin.

Missaghju : Beaucoup pensent toujours que Corte était une ville trop petite pour accueillir l'Université. Quelle a été et

quelle est votre opinion à ce sujet ?

J-H B. : Je n'avais pas une véritable opinion tranchée. J'avais choisi, avec d'autres, d'assumer le choix qui avait été fait au préalable et les raisons qui l'ont guidé sont très compréhensibles. Aussi bien les raisons historiques - la nouvelle université succédant à celle de Paoli - que les raisons géographiques, Corte se trouvant au centre de l'île. Néanmoins, il était clair que ce choix ne faciliterait pas la tâche. Corte n'était pas préparée à recevoir l'Université. Elle ne disposait pas des atouts nécessaires, et souffre toujours de manques importants. Si nous y ajoutons l'absence - pendant longtemps - de mesures d'accompagnement, nous étions quasiment voués à l'échec.

On peut en revanche se demander si l'Université restera ad vitam æternam à Corte. Nous avons été quelques-uns à penser que l'Université pouvait, d'une manière modeste, s'ancrer dans d'autres points de l'île. Toutefois, l'Assemblée de Corse ayant décidé que l'ensemble devait demeurer à Corte, le débat n'est plus officiellement ouvert aujourd'hui.

Missaghju : Sans le changement d'orientation stratégique que vous avez impulsé, le déclin était-il inévitable ?

J-H B. : Honnêtement, je répondrai par l'affirmative. Les choses sont en réalité assez simples à comprendre. Tant que l'université de Corse restait généraliste, elle ne pouvait être qu'une université de proximité. Jamais un étudiant ne viendra d'ailleurs suivre un Deug de Droit ou une licence de mathématiques, et nous ne pouvions donc compter que sur le potentiel démographique de la Corse, lequel est très réduit. Sur ces bases, il est impossible de dépasser sensiblement le seuil actuel des 4.000 étudiants.

Ce seuil n'est pas suffisant pour vivre, ce qui n'est pas évident aux yeux de tous. C'est à la fois une question technique au niveau du financement, mais surtout une question de fonctionnement et de rayonnement scientifique. Nous ne pouvons pas prétendre être très performants dans toutes les disciplines que nous enseignons - et notre spectre est fort large - avec nos 200 enseignants. Sur nos anciennes bases, il était impossible de construire quelque chose de cohérent avec des moyens aussi limités. Or, sans être reconnu au niveau recherche, on ne peut être reconnu au niveau enseignement, ce qui n'est pas viable à long terme. Il était donc indispensable de passer ce cap pour assurer la pérennité.

Missaghju : Les orientations de recherche qui ont été choisies - identité et environnement - ont fait l'unanimité, mais ne sont-elles pas trop larges ?

J-H B. : Il est vrai que cela est légèrement trop large. Même avec 8.000 étudiants, nous ne pourrions couvrir tout le champ couvert par ces notions. Mais cela

n'est pas l'objectif. Nous n'avons ni la prétention d'être seuls à étudier l'environnement, ni de couvrir l'intégralité du champ. L'essentiel est d'être reconnus en tant que pôle d'excellence en environnement et identité sur certains thèmes en particulier. Concernant les thèmes précis pour lesquels nous ne pourrions y prétendre, nous devons travailler en réseau avec d'autres universités spécialisées.

Missaghju : Le choix de ces orientations s'est doublé d'une réorganisation. Celle-ci a-t-elle déjà porté ses fruits ?

J-H B. : Sincèrement, il est encore un peu tôt. Mais la structure de recherche est d'ores et déjà une réalité concrète. L'Institut de l'environnement et l'Ecole doctorale génèrent une dynamique qui n'existait pas jusqu'à présent. Nous avons dorénavant de véritables discussions de fond sur la politique scientifique, ce qui était loin d'être toujours le cas. Même si tout le monde ne travaille pas encore sur l'environnement ou l'identité, la volonté est bien marquée et je pense qu'il faudra encore trois ou quatre ans pour que le repositionnement soit général.

Missaghju : Au-delà de ces thèmes, l'Université privilégie depuis peu les filières professionnalisantes. A cet égard, la faiblesse du tissu entrepreneurial corse représente-t-elle un grand handicap ?

J-H B. : C'est un véritable problème. La raison d'être de ces filières est d'abord de pouvoir attirer les gens de l'extérieur, et surtout de pouvoir garantir à un maximum d'étudiants corses de trouver un emploi dans l'île après leur formation. Il serait navrant de former des étudiants pour que tous partent travailler à l'extérieur.

Mais le côté professionnalisant n'est pas suffisant à lui seul. Malheureusement, si l'université se développe alors que la Corse stagne, les étudiants seront obligés de partir. Le but est de bâtir des formations pouvant favoriser le développement du tissu économique, et de convaincre les décideurs d'accompagner ce mouvement. Notre vocation est de construire des outils facilitant l'insertion professionnelle des étudiants, ainsi que l'émergence d'un nouveau tissu économique. D'où la création du CRITT, de l'ICE, de l'incubateur d'entreprises, etc.. Tous ces organismes servent d'interface entre l'université et le monde économique, mais demeurent insuffisants. Il est vital que s'amorce un véritable développement et c'est dans cette optique que nous avons fait des propositions basées sur l'économie écologique.

Missaghju : L'université devait-elle s'impliquer plus activement au sein de la société corse ?

J-H B. : Il est vrai que nous sommes restés très en retrait. Nous avons privilégié notre construction interne et adopté une attitude auto-protectrice, liée aux difficultés d'un contexte très politisé. Même

RENCONTRE avec Jacques-Henri Balbi

si en tant qu'institution, nous n'avions pas à intervenir dans le débat strictement politique, nous pouvions intervenir dans les débats relatifs au développement. Cela m'apparaît aujourd'hui comme une carence et c'est pour cela que nous avons développé, depuis un an, l'aspect " université citoyenne ". D'ici découle l'organisation d'un certain nombre de colloques et notamment celui relatif à la Loi Littoral.

L'Université doit être un lieu où l'on débat, réfléchit, propose, etc.. Nous avons été jusqu'alors peu présents, mais nous avons acquis la maturité nous permettant de nous impliquer plus concrètement et efficacement.

Missaghju : Le positionnement géographique de la Corse est privilégié, mais son université est-elle assez performante dans le domaine des relations internationales ?

J.-H. B. : Il est clair que cet aspect représente un point faible. L'université n'a pas véritablement eu de politique interna-

Le président et son équipe en séance de travail avec une étudiante de l'IAE.

tionale, malgré les liens tissés avec les universités sardes et toscanes dans le cadre d'INTERREG. Je pense que les limites de nos moyens humains sont trop flagrantes. Nous ne disposons pas encore des moyens d'avoir une grande et ambitieuse politique en ce domaine.

Missaghju : Comment expliquer que nous soyons perpétuellement en retard d'infrastructures ?

J.-H. B. : La maîtrise d'ouvrage appartient au rectorat, mais il n'est pas question de penser que celui-ci freine volontairement ou n'est pas capable d'assumer cette charge. Il faut plutôt considérer que le nombre d'opérations concomitantes est important, que les procédures sont lourdes, que le foncier n'est pas maîtrisé, que des entreprises peuvent flancher, etc.. En conclusion, il y a un retard lourd et très pénalisant, mais on ne peut rejeter la faute à quelqu'un en particulier.

Missaghju : A quel stade se trouve le projet de nouveau " quartier-campus " ?

J.-H. B. : J'avais proposé cette idée de " quartier-campus ", c'est-à-dire construire

de manière intégrée un nouveau campus et un nouveau quartier de Corte. Mais si l'ancienne municipalité était d'accord, la nouvelle préfère que les deux entités - ville et université - soient bien séparées. Nous ne parlons donc plus que d'un nouveau campus, que la municipalité intégrera dans ses propres projets.

Missaghju : En tant que Président, avez-vous pu être parfois gêné par l'action des différents syndicats étudiants ?

J.-H. B. : Je ne saurais nier que j'ai pu me retrouver énervé. Nous avons parfois l'impression que des actions plus ou moins désordonnées gênaient le travail de fourmi que nous effectuons. Mais globalement, à l'heure du bilan, il faut reconnaître que l'action des syndicats étudiants a été la plupart du temps très positive. Ils ont souvent obtenu, plus vite que nous, ce qu'il fallait obtenir.

J'ajouterai qu'à une époque, l'image d'une agitation excessive a été selon moi nuisible à l'image générale de l'université. Néanmoins, cette époque me semble révolue et une maturation s'est accomplie. Ce sont pour moi des partenaires très importants, non pas dans la construction quotidienne des dossiers - ce qui n'est pas leur rôle -, mais notamment parce qu'ils peuvent donner des impulsions dont ils ont à eux seuls le secret.

Missaghju : La fermeture de filières désertifiées reste-t-elle un sujet tabou ?

J.-H. B. : C'est un problème que nous ne pouvons éluder car il arrive un moment où le maintien n'est plus envisageable. Ou bien nous essayons de changer quelque chose dans ces filières pour les rendre plus attractives, ou nous sommes obligés - comme pour l'enseignement de l'Allemand et de l'Arabe - de fermer. Il n'est pas défendable de conserver des matières ou filières avec un ou deux inscrits. L'enseignement dispensé ne peut être satisfaisant pour ces derniers, mais surtout, il faut relever que les moyens utilisés à cet escient manquent inévitablement au reste de la collectivité.

Nous réfléchissons au cas des filières de sciences " classiques " (maths, physique, chimie), qui fonctionnaient bien il y a quelques années, mais qui ont connu une chute d'effectif générale aussi bien ici que sur le continent. Si nous laissons aller le mouvement pour nous retrouver avec des licences à trois étudiants, cela sera intenable. Mais nous pouvons imaginer des modifications qui rendraient de nouveau attractives ces formations en les spécialisant. Si tant est que nous sauvions ces filières, ce n'est pas en proposant exactement les mêmes formations que l'on retrouve dans toutes les universités de France que nous avancerons.

Personnellement, je suis favorable à ce que l'on complète les filières dites classiques (histoire, lettres, etc.) par des

modules professionnalisants. Les étudiants recevraient ainsi une deuxième compétence qui pourrait être une compétence en informatique, en gestion, en droit, etc.. Je pense que ce complément de formation représenterait à la fois un attrait important pour les étudiants et un véritable atout lors de la recherche d'un emploi.

Missaghju : L'enseignement Langue et culture corse ne souffre-t-il pas de son isolement au sein des diverses formations ?

J.-H. B. : Il est vrai que si la filière Etudes corses offre de très bonnes possibilités d'insertion professionnelles et aurait même le meilleur taux d'insertion, l'enseignement du corse dans les autres formations - comme celui des langues étrangères - a un caractère plus symbolique que réel. Nous savons que l'enseignement des langues aux non-spécialistes est mauvais, ici comme ailleurs. On n'apprend pas une langue avec une heure d'enseignement par semaine, d'autant que la méthode d'enseignement traditionnelle des langues ne m'apparaît pas efficace. Ainsi, l'objectif est de changer de méthode et d'utiliser par exemple l'enseignement assisté par informatique - qui se prête bien aux langues. L'enseignement de langues, dont la langue corse, pourrait se révéler ainsi bien plus ambitieuse et moderne. L'essentiel est de parvenir à une pratique réelle, et non pas de se donner bonne conscience.

Missaghju : Au terme de ces vingt ans, pensez-vous que l'on pouvait faire beaucoup mieux ? Avez-vous des regrets ?

J.-H. B. : Honnêtement, étant donné les conditions dans lesquelles nous avons été placé, cela aurait été bien difficile. Si tout le monde avait cru en nous et si nous avions été accompagnés normalement, nous serions à coup sûr bien plus avancés. Personnellement, je n'ai pas vraiment de regrets. J'aurais à n'en pas douter voulu que les choses aillent plus vite mais il serait facile de se perdre dans l'abstrait. Dans le réel, nous n'avons pas fait d'erreurs majeures et la communauté universitaire s'est montrée pionnière.

Missaghju : N'est-ce pas difficile de devoir céder la place alors même que l'on vient d'impulser des chantiers majeurs ?

J.-H. B. : Oui, et c'est avant tout le sentiment de ne pouvoir aller au bout de sa démarche. Beaucoup de chantiers ont été mis en œuvre mais peu sont arrivés à terme. C'est encore une phase délicate, mais il n'est pas question pour moi de vouloir se maintenir coûte que coûte à ce poste. Nous sommes en phase de réussite, mais celle-ci n'est pas encore assurée. Il est capital d'avoir à l'esprit que le pari n'est pas encore gagné, même si je pense qu'il le sera d'ici cinq ou dix ans. La tâche du prochain président sera donc ardue et il aura un rôle très important à jouer.

Umaghju di a Ghjuvantù à Farrandu Etori

U prima di ghjunghju scorsu muria Farrandu Etori. Natu in Bastia in 1919, era di l'Alta Rocca, di u poghju di Turri. Fù a petra maestra di a rinascita di u pinsamentu corsu in l'anni sittanta. Ma di u sfatteghju di a so morti, scrittura, sonu è imaghjini sò nati quant'è peli annant'à l'ovu o pocu è micca. Quali era ? Chì hà fattu ? Pari chì ricunniscenza è mimoria, u Corsu l'avissi candidati attempu.

À vint' anni, à mezu u ciambu-gliu di a siconda verra, l'incirtezza tamanta di l'epica chjameti l'omu à ponasi a quistioni : annantu à chì puntedda si pò arrimbà l'essezza ? À pettu à i rivendicazioni fascisti è a Francia sfatta, a sapienza di l'antichi li porsu subitu di manera simplici è putenti una risposta ch'ùn paria più tantu naturali, ch' iddu ùn ci vulia micca à custruiscia annant'à u sminticu : "Sò omu, l'umanu ùn devi essami scunnisciutu, è dunqua ghjeu sò corsu, è nudda di ciò ch' hè corsu po' essami stranieru." S'avvieti tandu a so vita versu u riacquistu di a storia di u so populu.

Hè statu dirittori di u Centru di i Studii Corsi d'Ècchisi è quandu si svighjaia a Corsica addupiatu dapu' tanti anni, s'aduniti à a mossa di i soia pà u drittu à l'amparera. Iniziati tandu i fundamenti di l'Università di Corsica di dumani. Vidia in istu sturmentu un mezu di fà sbuccià u spiritu corsu da u suvu è i sumenti lacati da i maiori. A strada ch'iddu vulia traccia pà l'Università era alluminata da l'asempiu di Pasquale Paoli ch' iddu avia apprudu a sapienza a so vita sana. Fù a casta chì accesi u focu di a riflizzioni. Iddu chì cuncipia un' Università sputica corsa è micca un membru o una copia di u mudellu universitariu classicu francesu. Ma l'affari li scappeti da i mani è ùn fù u prima presidenti comu ci si pudia aspittà di pettu à a so indiatura. Era un omu libaru ch' ùn pudia accittà d'impignassi in un' Università ch' ùn era quidda chì u so ideali avaria vulsutu stazzunà pà a Corsica.

Ma cuntinueti u vicu di u so travaddu di ricerca è d' analisi annant'à l'evoluzioni di a Corsica, di u so populu.

I media i si fughjia da essa com'è l'antichi paciaghji sprimurati da a robba, si cunsacraia à u Pinsà. Era a sintinedda chì sappia chì un ghjornu senza amparà hè un ghjornu persu. Com'è Sebastianu Costa chì vulteti da l'Italia da aiutà a ghjenti soia, avaria pussutu di chì u scoppu di a so vita si cunfundia cù a patria. Tutt'è d' u vuliani lacà una tistimunianza à i ghjovani.

Si a noscia leva ùn hà micca pussutu

godu u so insegnamentu in tantu ch'è prufessori, ci tocca dunqua à leghja, à midità a so opara chì firmarà altissima è forti com'è i rocchi eterni di i nosci muntagni boddari di l'anima corsa ch' ùn siccarani mai.

Eccu un passu di soiu :

"Dans un monde immensément élargi,

où la langue française, revenue de sa pré-attention à "l'universalité", se plaint de subir elle-même le traitement qu'elle a fait subir, avec infiniment plus de rigueur aux langues dites "régionales", l'opinion publique comprendra mieux peut-être que le respect de la langue est une forme du respect d'autrui et qu'il n'y a pas de respect sans égalité dans les moyens d'expression.

En tout cas, nul Corse ne peut, sans incohérence, se dire attaché à la langue de ses aïeux et refuser de voir quelles sont les conditions les plus élémentaires de sa survie."

Farrandu Etori era istu intelletuali à geniu corsu.

A un' epica chì l'Università cerca una caddi pà u so sviluppu naturali, travaddà annant'à l'opara di Farrandu Etori saria po' essa l'apartura ricircata. Tuccaria tandu à i so anziani elevi di fà ista riflizzioni è à no' studenti di participacci ...

Rinatu Coti diti in u so articulu "la valeur d'une vie" (cf. A Ferula nu 5) chì u so

ultimu libru stampatu ("La maison de la Rocca") hè u tistamentu murali è filosoficu di Farrandu Etori pà a ghjuvantù corsa. Cacciaremu dunqua istu passu da "La Maison de la Rocca" :

"Sans tomber dans les simplifications de la "psychologie des peuples", il convient de rappeler que la Corse a été à peine effleurée par la Révolution française et qu'au siècle suivant, elle est restée à l'écart de l'industrialisation. Autant de raisons d'avoir "conservé". Le volcan dort sous le poli des mœurs et le verni des idéologies ; mais vient une commotion et le feu primitif jaillit, du moins chez quelques-uns."

U nomu di Farrandu Etori aspetta avali calchi casamentu di l'Università di Corsica. Forsa chì l'omu fighjularà sempri a Corsica, u so suviddatu ...

Ghjacomu Filippi, Lisandru Muzy

O Bà ...

Quandu a sorti di un omu
Si cunfondi cù lu so cori
È l'avvena d'un populu
Ch'iddu porta tant' amori

Sarà sempri a luci chjara
À la ghjenti primurosa
Di calà u versu falsu
Mintuendu la so losa

Firmarà quidda cuscenza
Sintinedda di a vita
D'una ciucciata urfanedda
À sapienza imbisistita.

L'Alta Rocca lacrimosa
Colma u fiumu di l'Osù
Chì di Turri tutta in dolu
Lecca u rudu dulurosu

È l'omini sminticati
Ghjunghjini da salutà
U storicu indiatu
Prestu scappatu aldilà ...

Lisandru Muzy

Tout pour la musique

suite de la première page

L'investissement aussi bien humain que financier a été naturellement important. Dès les débuts, le studio a été doté d'un

Pour plus de précisions, Missaghju a interviewé l'une des chevilles ouvrières de l'association.

absolument proposer des ateliers de qualité, avec des personnes véritablement capables d'offrir un enseignement solide et de générer un réelle dynamique.

Paul Cesari dispense son savoir dans la bonne humeur

matériel semi-professionnel avec régie numérique offrant de nombreuses possibilités. De même, le local de répétition n'est pas désespérément vide (ce qui pour les étudiants est fondamental) puisque l'on vous y met à disposition instruments (batterie, basse, guitare), micros et amplificateurs. Néanmoins, la réponse a été positive puisque l'association a avoisiné la centaine d'adhérents dès la première année et a même produit un CD (qui n'est pas en vente en magasin) grâce aux divers enregistrements de ces derniers.

Kabaffer a grandi cette année, mais il manque encore quelques pré-inscriptions pour que cette mue puisse être concrétisée. Alors qu'elle ne proposait l'an passé que des ateliers de guitare, quatre nouveaux ateliers devraient voir le jour. Si l'atelier chants enfants ne peut intéresser que modérément les étudiants (quoique beaucoup soient encore des grands enfants), les cours de Basse, Batterie et de Piano sont forcément dignes d'intérêt, d'autant que ce sont de grands professionnels qui doivent les assurer. Qu'il s'agisse respectivement de Jean Castelli, de Bruno Vidal ou de Pierre Reboulleau, tous sont des musiciens ayant pratiqué avec de nombreux groupes et maîtrisant une grande variété de styles ; les deux derniers sont d'ailleurs de véritables professeurs de musique diplômés. Là où le bat - malheureusement - blesse, c'est dans l'impossibilité d'ouvrir ces ateliers en deçà d'un certain nombre de pré-inscriptions. Aussi, si vous êtes personnellement intéressé ou si vous connaissez des personnes qui pourraient légitimement l'être, n'hésitez pas à contacter directement l'association au 06 09 33 94 83.

Rencontre avec Pierre Gambini " Dynamisme et créativité "

Missaghju : Pierre, tu fais partie des membres fondateurs de l'association Kabaffer. Quelles ont été les motivations qui vous ont conduit à créer cette association ?

Pierre Gambini : L'association a été créée en 1999 par les membres du groupe Cantelli. Nous disposions déjà tous de matériel technique et avons alors décidé de le mettre en commun. Cela ne fait pas de Kabaffer une simple succursale des Cantelli. Kabaffer propose des activités depuis le départ, car il était pour nous évident qu'il fallait chercher à faire partager et nos compétences, et ce que faisons musicalement. Nous avons pu nous développer cette année, aussi bien en ce qui concerne le studio d'enregistrement, que les ateliers proposés et les locaux de répétition. A l'heure actuelle, nous espérons organiser des événements et, étant musiciens, ceux-ci prendraient plutôt la forme de concerts. Nous pensons aussi travailler à la création d'un festival.

Missaghju : L'association a débuté avec les cours de guitare (débutants et avancés). La création - cette année - de nouveaux ateliers de musique (basse, batterie, piano) est d'ores et déjà une grosse avancée, même si elle n'a pas été encore complètement concrétisée. Peux-tu faire savoir comment sont organisés les cours au sein de Kabaffer.

P. G. : Les intervenants sont pour la plupart des intermittents du spectacle ; certains d'entre eux sont de plus professeurs de musique certifiés. Nous voulions

Missaghju : Avoir de bonnes relations avec les institutions est une des grandes questions se posant aux associations. Est-ce vraiment une sinécure ?

P. G. : L'expérience personnelle que nous en retirons est plutôt positive. Nous aurions pu nous attendre à bien pire. Cela fait deux ans que nous proposons des activités et il est vrai que tout est encore loin d'être parfait. Mais nous avons réussi à nous en faire connaître et même reconnaître, puisque nous avons obtenu une petite subvention pour la rentrée 2001. Les institutionnels commencent à suivre et cela est fondamental dans l'optique de donner une assise bien ferme à Kabaffer.

Missaghju : Réfléchissez-vous à une mise en cohérence des différentes associations travaillant dans le domaine culturel ?

P. G. : Bien évidemment, nous y réfléchissons mais c'est plus difficile qu'on ne l'imagine. Chaque association a ses habitudes et on ne peut espérer arriver pour tout bouleverser en un rien de temps. Néanmoins, la plupart des personnes travaillant dans ce domaine sont ouvertes et il nous a été déjà possible de travailler en partenariat, par exemple lors de la Fête de la Musique 2001.

Il faut aussi remarquer qu'il existe une certaine complémentarité entre ces différentes associations. Celle-ci s'est créée de fait, mais nous n'imaginions pas empiéter sur les plates-bandes des uns et des autres. Nous proposons quelque chose de différent et c'est bien notre raison d'être.

Missaghju : Avez-vous parfois le sentiment que votre travail n'est pas reconnu à votre juste valeur ?

P. G. : Nous le ressentons fortement dans la vie de tous les jours. Tu aurais parfois le sentiment de faire partie de ceux qui s'investissent, mais que de toute manière cela ne sert à rien. Nous devons rester au-dessus de cela. Si nous sommes actifs, il n'y a aucune raison pour que nous n'obtenions pas des résultats.

Missaghju : En tant qu'associatifs, mais aussi en tant que musiciens, auriez-vous un message à délivrer ?

P. G. : Je pense qu'il ne s'agit peut-être pas d'un véritable message, au sens auquel on l'entend généralement. Ce que nous voulons transmettre avant toute chose c'est un état d'esprit fondé sur les deux valeurs que sont le dynamisme et la créativité.